

АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯНИ ПРЕМОРБИД ПРОФИЛАКТИКАСИГА БОҒЛИҚ БЎЛГАН КОМОРБИДЛИКНИ ЁШ ТАЪСИРИДА ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШНИНГ КЎП ЙИЛЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Нишонова Н.А.

Мамасолиев З.Н.

Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466825>

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Яқин ва узоқ хорижий мамлакатларда артериал гипотониянинг замонавий ҳолати фаол ўрганилмоқда. Улар асосан артериал гипотензиянинг клиник аспектларига, даволаш усулларини такомиллаштириш, даволаш усулларини такомиллаштириш, юрак-қон томир ходисаларини камайтириш ва коморбидлик билан боғлиқ масалаларга бағишланган [1;2]. Лекин касалликни келиб чиқиши, кечиши ва профилактикасининг сақланиб келинаётган эпидемиологик механизмларини ўрганиш мавзуси, турли аҳоли гуруҳларини минтақавий хусусиятларини ҳисобга олиб, эътибордан четда қолган ёки “замонавий илмий руҳда” ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона водийси шароитида артериал гипотензияни скрининг ташхисоти ва профилактикасини оптималлаштиришнинг инновационли технологияларини ишлаб чиқишдан иборат бўлади.

Материаллар ва тадқиқот усуллари Дизайнига кўра проспектив эпидемиологик бўлган ушбу 5 та эпидемиологик тадқиқот Фарғона водийсининг Шахрихон, Хўжаобод, Андижон ва Пахтаобод туманларининг 18-74 ёшдаги эркак ва аёллар популяциясида бажарилди. Тадқиқотни ўтказишга Ўзбекистон Соғлиқни Сақлаш вазирлигининг этика кўмитасидан рухсат ва тасдиқ олинган.

Жами 9345 нафар аҳоли текширилган, 18-74 ёшли эркак ва аёллар 10%-ли танлама билан ажратилган: Шахрихон туманидан-1085 та (эркаклар-528 нафар ва аёллар-557 нафар), Хўжаобод туманидан -1078 нафар (538 нафари эркаклар ва 540 нафари аёллар), Андижон туманидан -5000 нафар (эркаклар-2472 нафар ва аёллар-2528 нафар) ва Пахтаобод туманидан-2182 нафар (эркаклар-1069 нафар ва аёллар-1113 нафар). Текширув 1989 ва 2020 йиллари ҳамда 2024 -2025 йиллари бажарилган; унга илмий жамоа жалб қилинган, 31 йиллик ретропроспектив ва 5-йиллик проспектив эпидемиологик тадқиқот маълумотлари таҳлил қилинган. Тадқиқотда эпидемиологик, биокимёвий, инструментал, фармакоэпидемиологик ва статистик текширув усуллари қўлланилган. Артериал гипотензия ва унинг хатар омилларини ташхислашда ЖССТ мезонлари (WHO, 2008) ҳамда умумқабул қилинган халқаро тавсиялар қўлланилди [3;4].

Материални статистик такрорий ишлаш усуллари. “Check-up” (яхлит тиббий кўрик) тамойили асосида ташкил этилган тадқиқотимизда олинган маълумотларга параметрик ва нопараметрик усулларда ишлов берилган. Маълумотларни тўplash, тахрирлаш ва дастлабки маълумотларни тизимлаштириш ва визуализациялаш MateBook D14 “Hua Wei” персонал компьютерида Windows 10 дастурий маълумотида, Microsoft Office Excel 2021 электрон жадваллари ёрдамида амалга оширилган. Статистик таҳлиллар IBM SPSS Statistics Base статистик пакетлар мажмуасининг проприетар лицензияга эга 27.0 талқинида (2020) ёрдамида амалга оширилган. Мақсадли тарзда McNamara тестидан, меъёрий таъсилот қонуниятига мос ўзгарувчиларнинг миқдорий

кўрсаткичлари учун Paired t-test ёки Wilcoxon мезонидан, 3 ва ундан ортиқ миқдорий кўрсаткичларни таққослаш учун Repeated Measures ANOVA каби статистик таҳлил усулларидадан фойдаланилган.

Натижа ва муҳокамалар. Тадқиқот маълумотларига кўра, хавф омиллари ёшга боғлиқ ҳолда турлича ифодаланди:

-Эндокрин касалликлар: 18–29 ёшда паст даражада (0,3–0,7%), 30–59 ёшларда сезиларли ўсиш (2–3%), умумий аҳолида 7,6%га етди.

-Камқонлик: ёш ўсиши билан кескин ортиб, 18–29 ёшда 6,2%дан, 45–59 ёшда 14,7%гача, 18–74 ёш умумий аҳолида эса 39,1%га етди ($p < 0,001$).

-Антигипертензив воситалар истеъмоли: ёш гуруҳлари бўйича паст даражада (0,1–0,7%), умумий аҳолида 2,0%.

-Диуретиклар истеъмоли (ДИО): 18–29 ёшда деярли учрамайди (1% атрофида), 30–59 ёшларда ўсиш тенденцияси кузатилиб, умумий аҳолида тарқалиши 7,1%ни ташкил қилди.

-Антидепрессантлар ва транквилизаторлар истеъмоли: 18–29 ёшда жуда паст (0,3%), 30–59 ёшларда 1,7–2,4%гача ўсди, 18–74 ёш умумий аҳолида 5,7%га етди.

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, катта ёш гуруҳларида эндокрин касалликлар ва камқонлик асосий хавф омиллари сифатида устувор аҳамиятга эга бўлса, фармакологик омиллар (диуретиклар, антидепрессантлар ва транквилизаторлар) нисбатан паст даражада учрайди, аммо ёш ортиши билан бироз ўсиш тенденциясини кўрсатади.

Хулоса. Артериал гипотензиянинг преморбид фонида ёшга боғлиқ хавф омиллари турлича намоён бўлади. Камқонлик ва эндокрин касалликлар асосий хавф омиллари сифатида аҳамиятли бўлса, фармакологик омиллар ёрдамчи, аммо катта ёшда тобора кўпроқ аҳамият касб этади. Ушбу омилларни эрта аниқлаш ва баҳолаш АГнинг самарали профилактикаси ва аҳоли саломатлигини яхшилаш имкониятини беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вилков В.Г., Баланова Ю.А., Капустина А.В. и др. Артериальная гипотензия и дожитие: диагностические критерии в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки //Российский кардиологический журнал. –2021; 26(5). С. 48 – 62.
2. Вилков В.Г., Шальнова С.А., Капустина А.В. и др. Динамика распространенности артериальной гипотензии с неблагоприятным прогнозом в популяциях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки //Российский кардиологический журнал. – 2022. - № 9. – С. 37 – 41.
3. Freeman R., Abuzinadah A.R., Gibbons C. Orthostatic Hypotension: JACCs Tate-of-the-Art Review //Journal of the American College of Cardiology. -2018. Vol. 72, № 11. P. 1294–1309. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.05.079.
4. 4. Nurmatova T.S., Mamasoliev N.S., Kurbonova R.R., Usmanova G.A. Epidemiological Description of Arterial Hypotonia in Adolescents (In the Example of Fergana Region) //RA Journal of applied research. 2021 Dec. Vol. 7, № 12. P. 85–95. DOI: 10.47191/rajar/v7i12.14.